

GO‘RO‘G‘LI ROMANI SUJETI VA QAHRAMONLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582620>

Hamroqulova Gulzahro

Buxoro davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada “Go‘ro‘g‘li” romani qahramonlarining xarakter xususiyatlari ochib berilib, asardagi vodealarni rivoji va o‘sha davrdagi insonning botiniy quvvatini so‘rishga asoslangan tuzum haqida so‘z yuritilgan.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются главные герои романа “Гёроглы”, развитие голоса в произведении и система, основанная на поглощении внутренней силы человека того времени.*

Annotation: *This article discusses the protagonists of the novel “Gorogly”, the development of the voices in the work and the system based on the absorption of the inner strength of man at that time.*

Kalit so‘zlar: *Baxt, inson qadri, rahbar, mustabid tuzum, qoloqlik.*

Ключевые слова: *Счастье, человеческое достоинство, лидер, деспотический режим, отсталость.*

Keywords: *Happiness, human dignity, leadership, tyrannical system, backwardness.*

Ushbu roman 90-yillarning boshida yozib tugatilgan bo‘lib, asarda o‘sha davrning eng jirkanch, insonning botiniy quvvatini so‘rish evaziga yashagan tuzumning badbo‘y hidlari haqida so‘z yuritiladi. O‘zining tirikligini, mavjudligini isbot qilib berolmagan, insonning tirikligini va mavjudligini tan olmagan, insoniylik sha‘n va g‘ururini xo‘rlash va haqoratlash evaziga yashagan o‘sha mustabid tuzumni ko‘rsatib bergan. Roman o‘sha davrdagi hayotdan bir parcha bo‘lib o‘quvchilarni tasavvurida yorqin iz qoldirishiga xizmat qiladi. O‘sha mustabid tuzumning kirdikorlarini, insonni xo‘rlab, masxara qilishdan boshqa narsaga yaramaydigan tuturuqsiz ishlari haqida ma‘lumot beradi. Muallifning o‘zi bu haqida quyidagicha yozadi:

Muallifdan: Ushbu romanga 90-yillarning boshida so‘nggi nuqta qo‘yilgan edi. Shu sababli asarda devorlarini zax bosgan, qulash arafasiga kelib qolgan, insonning botiniy quvvatini so‘rish evaziga yashagan tuzumning badbo‘y hidlari anqib turibdi. O‘tgan yillar davomida men asarni faqat tahrir qilish bilan shug‘ullandim, xolos. Necha bor urinmay, uni qayta

yo'zish, voqelikni boshqa izga solishga kuchim yetmadi. O'tgan yillar ichida roman sifatida o'zini oqlamaydi deb, ichidagi ba'zi bir boblarni mustaqil hikoya sifatida e'lon ham qildim. Uzoq ikkilanishlardan so'ng uni qayta tarzda yaralgan bo'lsa, o'sha holatda qolgani ma'qul degan hulosaga keldim. O'zining tirikligini, mavjudligini isbot qilib berolmagan, insonning tirikligi va mavjudligini tan olmagan, insoniylik sha'n va g'ururini xo'rlash va haqoratlash evaziga yashagan o'sha mustabid tuzumdan chiqariladigan kichik bir saboq bo'lib qolishi uchungina uni baribir e'lon qilishga jazm etdim.

Mazkur asar yozilishi jihatdan J. Oruellning “1984” romaniga o'xshab ketadi. “1984” romanida yozuvchi qo'rquv orqali boshqarilishidan ko'ra, Baxt(Happiness) orqali Itoatkor qilingan distopik jamiyat haqida so'zlaydi. Go'rog'li romanida esa insonni har xil sohta vahimalar orqali qo'rquv ostida nazoratda ushlab turadigan holatlatlarni ko'rishimiz mumkin. Bu asar yuzasidan yana shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz joizki, Bu asarda har qanday holatda ham xo'p deyishga, Yo'q deb bo'lmaslikka o'rgatadi. “1984” romanida esa jamiyatning ilohiy iddaosi “Hozir hamma xursand”. Va bu jamiyatni boshqaruvchi hukmron partiya - Big Brother, hozirgi kundagi ko'plab jamiyatlarda amalda kuzatilishi mumkin bo'lgan repressive, oppressiv va totalitar rejimlar, Insonning ongida qoniqish hosil qilishga, xursandchilikka yordam beruvchi “Soma” dorisi orqali erishishi ko'rsatilgan.

Go'ro'g'li romanida esa inson uchun eng muhim narsa boshliqning nazariga tushish bo'lgan, hattoki rahbari oldiga 15 yildan beri ishlab bir marta kirmagan ishchilarni ko'rishimiz mumkin, bundan ko'rinib turibdiki, asarda yasama bo'rttirish orqali boshliqqa bo'lgan qo'rquv, uning qabuliga kirish nechog'lik sharafli ish ekanligini ta'kidlamoqchi bo'lgan. Ya'na shuni aytishimiz mumkinki, bu asarda inson qadri bir pul, uning faqat soxta mulozamat, soxta o'zini yaxshi ko'rsatish, xo'ja ko'rsinga mehribonchilik qilishdan iborat edi. Bunday holatlarni ozir ham hayotimizda uchratishimiz mumkin. “1984” romanida bittagina Diktator butun bir xalqni qanday qilib o'zining nodir g'oyalari orqali ongsizlantirishi, o'ziga va o'zidan keyingi qoluvchilarga tayyor va hamma narsaga ho'p deydigan yuvosh jamiyatni tarbiylashi haqida so'z yuritilgan bo'lsa, “Go'ro'g'li” romanida esa ministrga yo'q deb bo'lmaydi, hech qanday anglashilmovchilikni tushuntirib bo'lmaydi, uni rahjitish mumkin emas deb hisoblaydigan jamiyat haqida so'z boradi. E'tiborlisi, ayni hukmron partiyaning tarixni manipulatsiya qilishi, o'zgartirib, o'ziga moslab ko'rsatishi va kelajakka qanday qilib boqish kerakligini xalqqa ayyorona o'rgatishi, umumiy ma'noda Go'l va Laqma xalqni shakllantirilishi yorqin namoyon qilishi “1984” romanida ko'rsatilgan bo'lsa, “Go'ro'g'li” romanida insonlarni faqat ish uchun ularni hech qanday

shaxsiy hayoti muhim bo'lmashligi kerak ular faqat ish uchun va boshliqlarni chizgan chizig'idan chiqmaydigan xodimlar kerak degan tushunchani ilgari suradi. Insonlar qo'rqitish orqali nazoratda ushlab turilgan. Eng muhimi, hamma narsa nazoratda, xalq o'z hayotidan xursand va hech kim bundan qochib qutula olmasligiga ishonitiriladi. Laqma xalq ham bizning qismatimiz shu ekan deb ko'nib yashab kelgan.

Asarimizning bosh qahramoni N. hayotda og'ir bosiq o'zini ustida ko'p ishlaydigan, o'zini ishini juda yaxshi ko'radigan inson sifatida tasvirlangan. U o'zining tirikligini qancha urinsa ham isbotlay olmaydi. U bu yo'lda juda ko'p voqealarni guvohi bo'ladi. N. “1984” romanining qahramoni bo'lmish Winston Smithning qismati bilan o'xshashlik bor. Winston Smith boshida $2x2=5$ degan tushunchaga qarshi bo'ladi buni hech kimga bildirmasada, ich ichidan qarshi bo'ladi. Ammo oxirida uning o'zi o'z og'uzidan $2x2=5$ ekanligini takidlashi va Big Brother portretiga tazim qiladi va bu orqali o'sha tuzumni qabul qiladi. N. esa juda ko'p sarsongarchiliklar, odamni kulgisini qistatadigan holatlarni boshdan kechiradi. Asarda shunchalik chalkashlik, tushunarsizlik, aslida nima qilayotganini o'zilar ham yaxshi bilmaydigan ishlar bilan band odam ishtirok etadi. Ular uchun ish juda muhim hisoblanadi. 1984 romani ham hayotning jirkin holati, Doimo qo'rquvdan umr kechirayotganlar, $2x2 =5$ degan aqida bilan yashayotgan inson haqida so'z so'zlaydi. Shu jihatdan Go'ro'gli romani bilan o'xshab ketadi. Har bir odam o'qishi lozim bo'lgan kitoblarning biri hisobladi. O'sha mustabid tuzumning kirdikorlarini, insonni xo'rlab, masxara qilishdan boshqa narsaga yaramaydigan tutiruvsiz ishlari haqida gap ketadi. Bu asar ortiqcha yugur buyruqbozliklar, har qanday hollarda ham boshliqning gapi gap yozilmagan qonun bo'lgan tuzum hukmron edi o'sha paytlarda, inson qadri umuman ahamiyatsiz bo'lgan hattoki ish to'xtab qolmasligi uchun o'lgan odamning hali janovasi bo'lmay turib uning o'rniga yangi ishchi olinganini guvohi bo'lishingiz mumkun. Eng qizig'i N. ni K. nig o'rniga adashib chaqirib yuborganligi ma'lum bo'lganda “K. mi N. nima farqi bor hammasi bir xil ishchi, ishga nisbatan hammaning fikri bir xil” deb insonlar o'rtasidagi ijtimoiy ongsizlikka ishora qilayapti va bu orqali inson qadrini hech qanday ahamiyati yo'qligi nazarda tutilayapti.

Muallif N. ning qanchalar dilakash insonligini bir necha jumalalarda nomoyon qilib o'tadi. U o'zidan ko'ra baxtsizroq bo'lgan hali o'ttizga ham kirmagan juvoni baxtli bo'lishga haqqi bor deb uni baxtli qilish uchun qo'lidan kelganicha harakat qiladi. Havo aslida yaxshi obrasda tasvirlanmasada uni bu qo'shtirnoq ichidagi yomon hayotdan olib ketmoqchi ekanligini bu hayotni eslatadigan hamma narsadan olib

ketmoqchiligini aytadi. Bu ishlar orqali u bir insonga yangi hayot berishga urinadi. Shu o'rinda o'sha paytda rahbar juda katta odam hisoblangan, eng muhim va kulguni qistatadigan vaziyatlardan biri shundaki N. janozasiga hamma tayyorgarlik ko'rayotganda aslida N. tirik bo'laturib ammo uning janozasini to'xtatib bo'lmasligini aytishadi, ya'na o'zini janozasiga o'zi ham ishtirok etib unga nisbatan juda ta'sirli so'zlar aytiladi, hattoki vazirning o'zi ham janozada qatnashadi u ham uzundan uzun so'zlar aytib “marhum”ning ruhini shod etishmoqchi bo'ladi. Biror marta ko'rib gaplashmagan insoni xotirasiga juda ko'p so'zlar aytadi. Bularni hammasini eshitib turgan N. qanchalar shunchalar muhim insonmanmi deb o'ylab qoldi. Bu gaplarning, ishlarning barchasi shunchaki qog'ozbozlik, maynavozchilik, soxtalikdan o'zgasi emas edi. Ya'na shuni aytish joizki, rahbari ham N. ning tirikligini bilsa ham hech narsa qilmaydi, shunchaki vazirga yomon ko'rinmaslik uchun hattoki N. qabristondan chiqarib yuboradi marosimni buzmasligi uchun. Bundan ham ko'rinib turibdiki insonni ezadigan tuzum juda avjiga chiqqan muhitni ko'rsatib berishgan. Bunda insonni tirik ekanligini isbotlay olmaydi, naqadar urinmasin o'zining tirikligini tan oldirolmaydi. Bu tuzumni insonni xo'rlashga asoslangan. Masalan, teatrdan o'tkazilgan sudda ham qoravullar sud hakami bo'lib tayinlanadi, va unda ya'na bir jinnicha odamni kulgusini qistatadigan sabab bilan insonni u emasligini aytishadi, nima emish oldin uyiga borganimda u bir piyolani bermagandi kecha uyiga borganda o'sha piyolani sovg'a qilibdi, agar u haqiqiy N. bo'lganida o'sha piyolani sovg'a qilmagan bo'lar ekan. Nima bitta piyola insonni tirik yoki o'likligini bitta shu piyola hal qiladimi. Bitta shu narsa bilan insonni hayotini bergilab bo'ladimi. Soxta qo'rqituvlar orqali insonni nazoratda ushlab, insonlarni ustidan hukmronlik qilishga asoslangan. Buni yaqqol namunasi etib N. «tergovchi»ni izlab borganda u yerda juda ko'p odamlar navbat kutib turgan bo'ladi. U joy tergov muassasidan ko'ra kim oshdi savdosiga o'xshaydi deb ta'riflanadi, bu yerda odamlar juda so'lg'in va mungli ko'rinardi. Xuddi o'limini kutayotgan mahkumga o'xshardi, ruhsiz, tushkun edi, agar xodimlardan kimdir chiqa najot izlab qarashar xodimlar esa beparvo o'tib ketishardi, keyin ya'na mag'rur qiyofaga kirar va taqdirga tan berganday boshlarini egib olardi.

Zal g'irra qorong'u deb tasvirlanadi. Bundan hukumat ishlari yashirin ochiq bo'lmagan holda o'tkazilishini nazarda tutmoqda. O'sha joyda eshikni oldida turganida ichkaridan chinqiriq ovozi chiqadi, bu ham insonlarni qo'rqitish va ularni nazoratda ushlab turishda bir vositalardan biridir. U yerda magnitafonda qandaydir ovozni qo'yib qo'ygan bo'ladi ammo buni insonlar haqiqiy deb o'ylab qo'rqib turadi. Muallifning o'zi aytib

o'tganday bu 90-yillarning oxirida oxirgi nuqtasi qo'yilgan bo'lib unda o'sha davrdagi insonning hayotini bir chaqaliq qadri yo'qligini insonni xo'rlash evaziga yashagan tuzumni ko'rsatib bergan.

Xulosa qiladigan bo'lsak, asarda o'sha davrning eng jirkanch holatini yoritib beradi. Asarda noma'lum joyning tushunarsiz-u, tutirig'i yo'q ishlash mexanizmi, sud tizimining teatr saxnasida rol ijro etishdek bajarilishi, davlatni bitta shaxs boshqarishi, ya'ni diktatura, xukumat bilan bitadigan ishlarda byurokratiya, sarsonlik, ahmoqona buyruqlar va boshqalar yozilgan. Asarda gap qaysi davlat haqida ketayotganini hech qayerdan bilolmaysiz. Hatto ismlarning ham biror millatga mansublik joyini topolmaysiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nazar Eshonqulov Go'ro'g'li romani.
2. J. Oruellning 1984 romani
3. "Sharq yulduzi" jurnali 2012 yil 2-3 son.
4. <https://kitobxon.com/oz/kitob/gor-ogli-yohud-hayot-suvi>
5. <https://adti.uz/pdf/download-nazar-eshonqulning-gorogli-romani-badiiy-xususiyatlari.pdf>
6. <http://arm.sies.uz/?p=2874>
7. Ziyonet.uz